

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимурад Фохриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojedinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джурабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616:76.2/109.-1224

Davranov Ismoil Ibragimovich
Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING
RADIATSION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325176>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola bel og'rig'ida paydo bo'ladigan mexanizmlarni baholash kelgusida respublikamizda ushbu patologiyaning etiopatogenezini chuqur o'rganishga zamin yaratadi. Bel og'rig'i hayot davomida aholining 50-99%da uchraydi; tarqalish va kasallanishning eng yuqori darajasi mehnatga layoqatli yoshda. Bel-dumg'aza umurtqa pog'onasining shikastlanishi 60-80% gacha, bu biomexanikaning o'ziga xos xususiyatlari va ushbu bo'limga yukning oshishi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: bel og'rig'i, nevrologik testlar, umurtqa pog'onasi

Давронов Исмаил Ибрагимович
Хамроқулов Жамшид Дилшод угли
Самарқандский государственный медицинский университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В ПОЯСНИЦЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья оценка механизмов, возникающих при болях в спине, в дальнейшем послужит основой для углубленного изучения этиопатогенеза данной патологии в нашей республике. Боль в спине возникает в течение жизни у 50-99% населения; самый высокий уровень распространенности и заболеваемости приходится на трудоспособный возраст. Травмы пояснично-поясничного отдела позвоночника составляют 60-80%, что обусловлено особенностями биомеханики и повышенной нагрузкой на этот отдел.

Ключевые слова: Поясничная боль, неврологические тесты, позвоночник

Davronov Ismail Ibragimovich
Xamroqulov Jamshid Dilshod Ugli
Samarkand State Medical University

INCREASING THE EFFICIENCY OF RADIAL NEUROLOGIC DIAGNOSTICS IN PATHOLOGIC CONDITIONS OF
PATIENTS WITH LOW BACK PAIN

ANNOTATION

This article evaluation of mechanisms arising in back pain will further serve as a basis for in-depth study of etiopathogenesis of this pathology in our republic. Back pain occurs during life in 50-99% of the population; the highest level of prevalence and morbidity is in the working age. Injuries of the lumbosacral spine account for 60-80%, which is due to the peculiarities of biomechanics and increased load on this department.

Keywords: Lumbar pain, neurological tests, spine

Введение. Проблема болевого синдрома в нижней части спины (БСНС) обусловлена широкой распространенностью этой патологии, длительностью периодов нетрудоспособности, высокими материальными затратами на реабилитацию, большим полиморфизмом клинических проявлений, малым количеством методов лечения и диагностики, имеющих обоснованную доказательную базу. Эпизоды боли в спине возникают в течение жизни у 50-99% населения; пик распространенности и заболеваемости приходится на трудоспособный возраст. Поражение пояснично-крестцового отдела позвоночника составляет до 60-80%, что связано с особенностями биомеханики и повышенной нагрузкой на данный отдел. В настоящее время недостаточно известно о различных траекториях и точных сроках

возникновения или развития хронической боли. Это резко контрастирует с более ранними традиционными представлениями о том, что боль в спине будет спонтанно уменьшаться с течением времени [1,9]. Многими авторами показано, что выявленные по результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) дегенеративные изменения в поясничном отделе позвоночника, не коррелируют с интенсивностью боли и не предсказывают нейропатический компонент боли в спине, что требует поиска новых диагностических подходов к данной проблеме [2,10]. Распространенность боли в нижней части спины высока среди лиц молодого возраста (по градации ВОЗ, от 18 до 44 лет), распространенность боли в пояснице в течение года среди взрослого населения составляет от 22 до 65%, причем за последние

27 лет абсолютное число лиц, страдающих БСНС, возросло в 1,5 раза. Максимальная частота случаев приходится на вторую половину жизни, начиная с 40 лет, без существенного различия среди полов. Актуальным является вопрос поиска предикторов развития боли в спине и прогнозирования ее хронического течения в различных группах молодого трудоспособного населения, обращающегося за терапевтической помощью [12,13]. В литературе обсуждается роль различных факторов трансформации острой БНС в хроническую. Малочисленны также исследования факторов риска дегенерации МПД в молодом и пожилом возрасте, хронизации боли в спине, не определены окончательно патофизиологические механизмы прогрессирования ДБД у лиц молодого возраста, структурно-анатомические взаимосвязи, не разработаны критерии различия ДБД от возраст зависимого процесса старения ткани. Раскрытие патогенеза возникновения дорсопатии, позволит клиницистам правильно интерпретировать МР-томографические, МСКТ данные, дополнительные инструментальные методы и лабораторные методы исследования, что позволит на ранних стадиях в значительной степени снизить заболеваемость, распространенность и длительность инвалидизации, кроме того, пациенты нуждаются в тщательном дифференцировании заболеваний, как с заболеваниями внутренних органов, так и деформирующими заболеваниями. В последние два десятилетия широкое и эффективное внедрение в клинику новых технологий лучевой диагностики по-новому определило их роль в диагностическом алгоритме распознавания заболевания, как известно, при поражении позвоночника, первично происходят изменения именно в мягких тканях, которые доступны для детальной визуализации только с помощью метода МРТ или МСКТ. Однако такого рода работы в отечественной литературе представлены лишь в форме единичных публикаций, накопленные данные не систематизированы и не обобщены [3,11]. Поэтому лучевая визуализация пациентов с БСНС не имеет четкого определения оптимальной методики исследования, а также не выработана единая позиция исследователей в интерпретации визуализируемых структур. В связи с разнообразием применяемых лучевых методов исследования пояснично-крестцового отдела, возникла необходимость в уточнении их диагностической ценности, разработке унифицированных протоколов исследований, а также анализе диагностических ошибок. Для ранней и рациональной диагностики этих изменений необходима разработка оптимального алгоритма лучевой диагностики, что позволит повысить качество и уменьшить количество проводимых исследований [5,8]. В свою очередь, максимально возможное раннее выявление дегенеративных нарушений, будет способствовать своевременному началу лечения и улучшению его исходов. Все вышесказанное обозначило актуальность данной работы и определило цель исследования [4,7].

Материалы и методы исследования: прежде чем приступить к оценке возможностей нейровизуализационных методов исследования и решению поставленных задач необходимо было провести на первом этапе (в соответствии критерий отбора) определить контингент пациентов для исследования и разделить на группы. За период 2021-2024 годы в отделение рентген-радиологии Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского Университета обратились 4628 пациентов, самостоятельно или по направлению врачей невролога, нейрохирурга, ревматолога, онколога и других специалистов. Из

них 2518 пациентам проведено МСКТ диагностика, 2110 пациентам МРТ диагностика, пояснично-крестцового отдела позвоночника. Из всего количества обращенных пациентов МСКТ - женщин 1625, мужчин 893; МРТ – женщин 1335, мужчин 775. Как видно, обращение женщин в два раза превышает по проведению нейровизуализационной диагностики. Возрастной тенд так же был не однозначным: пациенты от 20 до 30 лет составили в исследовании МСКТ – 30%, от 30-60 лет 62%, старше 60 лет 8%; в исследовании МРТ диагностики пациенты молодого возраста (20-30 лет) 30%, от 30 до 60 лет 58%, старше 60 лет 12%; как видно, практически возрастные особенности между двумя исследованиями были идентичны, где больший процент диагностических процедур приходился на возраст от 30 до 60 лет.

Все пациенты предъявляли жалобы на острую или хроническую боль в спине, что являлось главной составляющей для показания проведения нейровизуализации пояснично-крестцового отдела, так как пациенты указывали на болезненность именно в этой области. Помимо этого, 200 пациентов составили отдельную группу ретроспективного характера (группа сравнения), ранее обращались и проводили исследование КТ пояснично-крестцовой области или цифровое рентгенологическое исследование (этой же области). Эти данные использовались в работе в качестве сравнения результатов. Важной составляющей первого этапа являлось выборка пациентов для основного исследования и анализа результатов исследования. В соответствии этого определены критерии включения пациентов.

Результаты исследования: На основании динамического клиничко-неврологического осмотра на первом этапе с подробным ознакомлением анамнеза, с результатом первичной нейровизуализации и в соответствии с поставленной цели и задачами отобраны для дальнейшего этапа исследования 169 пациентов основной группы (когорты) (ОГ) пациентов; для сравнения отобрано 42 пациента в группу сравнения (ГС), эта категория с данными (ретроспективный анализ) проведенных ранее исследований (КТ и рентгенография). В группу контроля (ГК) вошли 42 (добровольцы) здоровые, без боли в области нижней части спины, происхождение исследования которых проводилось с целью чистоты анализа диагностических методов, данная группа имела идентичный характер по возрасту и полу с основной группой (когортой) пациентов.

На втором этапе пациентам проведено анкетирование с использованием опросника составленным (произвольно в соответствии основного протокола) на кафедре неврологии СамГМУ включающих вопросы в соответствии с основой жалобой. «Длительность болевого синдрома? Продолжительность боли – эпизоды? Что явилось провокатором боли? и т.д.». Длительность боли в нижней части спины варьировала у обследованных пациентов основной и сравнительной группы от 2 до 20 лет. На основании анкетирования изучались факторы приведения к обострению боли в спине: длительность работы в сидячем положении (за компьютером); тяжелая работа (поднятие тяжести), физическая (спортивная) активность, наследственная предрасположенность (боль в спине среди родных по первой линии), обострение на фоне перенесенной ранее нейроинфекции, соблюдение диеты (резкий сброс веса) или наоборот резкое повышение веса (ожирение). Пациенты на втором этапе прошли клиничко-неврологический осмотр, осмотр нейрохирурга (при необходимости).

Таблица 1

Распределения пациентов по возрасту и полу

	20-30 лет			30-60 лет			60-75 лет		
	абс.	%	м/ж	абс.	%		абс.	%	
Основная группа (ОГ) (n=169)	54			115			12		
МСКТ (n=90)	м	60							
	ж	30							
МРТ (n=79)	м	50							
	ж	29							

Группа сравнения (ГС) (n=42)		12		20/22	27			3		
КТ		7			18			2		
Рентген		5			9			1		
Группа контроля (ГК) (n=42)		10		20/22	30			2		

Важной составляющей на момент осмотра пациентов являлось определение силы интенсивности болевого симптома. Результат оценки которой устанавливали по стандартной визуально-аналоговой шкале. ВАШ (0-10 балла), шкала – опросник МакГилла, способная определить уровень боли по описательным признакам.

Помимо этого, учитывались показатели нетрудоспособности, для этого использовалась шкала – опросник Вадделя. С учетом ограничения массы тела для проведения МРТ (МСКТ) диагностики, соблюдались принципы анализа веса; по индексу ИМТ (где масса тела в кг разделена на рост в м); в категории пациентов позвоночника (сколиоз, сутулость). Так, используя тест Адамса, определялись признаки сколиоза, обусловленного не правильному положению, в период учебного процесса, переизбыток использования гаджетов. Спелтезь сколеоза, по международным стандартам, классифицируется на типы по своей

особенности строения и выпуклости грудной клетки (от 1 по 5 типа). Для оценки и определения ограниченности подвижности в позвоночнике проведено исследование по пробам Томайера и Шобера, отличается, тем что, при наклоне вперед, расстояние от «прямолинейного стояния» до наклона, в норме соответствует 15 см. В анкетирование, использованы вопросы, касающиеся ранее проведенных этапов диагностики и лечения (консервативное лечение по поводу болей в спине: радикулопатии, дорсопатией пояснично-крестцовой локализацией).

Для оценки характера боли в нижней части спины, с корреляцией уровня качества жизни, использовали шкалу – опросник Роланда входящую в стандартное диагностическое исследование пациентов с болью в спине американских ученых, где 7 баллов и выше считается, нарушением жизнедеятельности пациента.

В рамках исследования использован алгоритм обследования больных с болевым синдромом в нижней части спины.

Помимо выполнения динамических МСКТ и МРТ в установленные временные промежутки, по клиническим показаниям, выполнялись повторные исследования вне указанных временных рамок (по необходимости).

Рис. 1. Алгоритм нейровизуализации обследованных больных

Анализ полученных МСКТ- и МРТ-данных проводился по выявлению следующих признаков: 1. Деструкция тел позвонков, 1.1 краевая (лакунарная) деструкция на уровне смежных поверхностей тел позвонков или одного из позвонков, 1.2. деструкция смежных поверхностей тел позвонков на 1/3, 1.3. деструкция смежных поверхностей тел позвонков на 2/3, 1.4. деструкция смежных поверхностей тел позвонков > 2/3. 2. Склерозирование смежных поверхностей тел позвонков на уровне деструкции. 3. Артрит и деструкция в межпозвоночных суставах. 4. Периневральный отек (отек жировой клетчатки вдоль нервных корешков на уровне межпозвоночных отверстий). 5. Отек

межпозвоночного диска. 6. Деструкция межпозвоночного диска. 7. Компрессия спинного мозга и его оболочек, либо компрессия спинномозговых оболочек (в зависимости от уровня поражения позвоночника гнойно-воспалительным процессом). 8. Сужение позвоночного канала,

Полученные и проанализированные с учетом выявленной лучевой семиотики данные исследований сопоставлялись друг с другом для получения целостной картины и в дальнейшем сравнивались с данными неврологической симптоматики.

Мульти-спиральная компьютерная томография (МСКТ)

Мульти-спиральная компьютерная томография проводилась на сертифицированном оборудовании Ingenuity CT 128 и Brilliance CT6 по стандартным методикам.

Минимальный шаг стола 1 мм, минимальная толщина среза 2 мм, возможные углы наклона гентри от -22° до +19°. Время выполнения одного среза 3-5 сек.

Исследование межпозвонковых дисков осуществляли по стандартной методике с последующими реконструкциями и разными способами обработки: изменениями ширины и центра окна, а также применением различных фильтров. Поясничный отдел позвоночника сканировали при условиях KV – 130, sec/m As – 5,0/350, 5,0/500, толщиной среза 3 мм, шагом 3 мм, а при необходимости уменьшали шаг и толщину среза до 2 мм.

Пациенты находились в положении лежа на спине, лордоз поясничного отдела позвоночника уменьшали при помощи специального валика, помещенного под колени.

Угол наклона гентри аппарата определяли после топограммы в соответствии с расположением межпозвонковых дисков так, чтобы коллимированный рентгеновский пучок проходил параллельно межпозвонковому диску. Это улучшает визуализацию диска и избавляет от артефактов, которые дают костные структуры и обызвествления.

Начинали обследование с боковой топограммы, по которой определяли зону интереса и углы наклона гентри. Томограммы межпозвонковых дисков проводили с обязательным захватом межпозвонковых отверстий, всего диска и замыкательной пластинки нижележащего позвонка. При миграции секвестров грыж межпозвонковых дисков вниз исследование продолжали до исчезновения секвестра.

Количество срезов на один межпозвонковый диск в зависимости от его высоты было 10-15.

Полученные данные анализировали с изменениями центра и ширины окна, а также применением различных фильтров (АВ-2 – АВ-9). Измеряли денситометрические показатели (коэффициент абсорбции (КА) диска +70 - +82 HU (единиц Хаунсфилда), пульпозного ядра – +40 – +60 Hu).

Спинномозговой канал измеряли по контурам мягких тканей. Показатели грыжи межпозвонкового диска определяли по местонахождению, форме, структуре и протяженности в спинномозговом канале.

Полученные изображения реконструировали в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Магнитно-резонансной томография

Магнитно-резонансную томографию выполняли на МР-томографе Exelart Vantage, фирмы Toshiba, с индукцией магнитного поля 1,5Тл. Для исследования использовали 4-канальную спинальную катушку, входящую в комплект томографа. В стандартном протоколе исследования использовали: - сагиттальные проекции T1 ВИ spin-echo (TR/TE (мс), 350-650/ 11-30); - сагиттальные, корональные и аксиальные проекции fast spin-echo T2- ВИ (TR/TE (мс), 3,000-4,000/76-108); - сагиттальные, корональные, и аксиальные проекции T1 ВИ с подавлением МР-сигнала от жировой ткани (TR/TE (мс),350-800/11-30), после введения контрастного препарата на основе гадолиния из расчета 0,2 мл/кг, - STIR ИП (short time inversion recovery).

Были заданы следующие параметры МР-изображений (таблица 3):

С учетом задач исследования, по данным МРТ анализировали следующие параметры (таблица 2).

Таблица 2.

Параметры заданных МР-изображений

T1 ВИ	FOV (field of view, размер поля)-20-25 см для аксиальных срезов, 30-35 см для сагиттальных срезов; NEX (number of excitations, число повторений накопления) -2; matrix size (размер матрицы изображений)- 224x352; slice thickness (толщина среза)- 4 мм; intersection gap (межсрезовый интервал)- 0,8 мм; echo-train length (длительность эхо-импульса)- 8-16
T2 ВИ	FOV (field of view, размер поля)-20-25 см для аксиальных срезов, 30-35 см для сагиттальных срезов; NEX (number of excitations, число повторений накопления) -2; matrix size (размер матрицы изображений)- для аксиальных срезов- 192x320, для сагиттальных срезов- 224x352; slice thickness (толщина среза)- 4 мм; intersection gap (межсрезовый интервал)- 0,8 мм; echo-train length (длительность эхо-импульса) - 8-16
STIR ИП	FOV (field of view, размер поля)-15-20 см для аксиальных срезов, 30-35 см для сагиттальных срезов; NEX (number of excitations, число повторений накопления) -2; matrix size (размер матрицы изображений)- 192x288; slice thickness (толщина среза)- 3,5 мм; intersection gap (межсрезовый интервал)- 0,6 мм; echo-train length (длительность эхо-импульса)- 8-16

Таблица 3

Количественные признаки, оцениваемые по МРТ

Анализируемый параметр, (единица изменения)	Характеристика параметра, формула расчета
n	Число пораженных позвонков
CA, Cobb angle, (в градусах)	Метод оценки угла кифоза по Коббу (стандартная методика программы анализа лучевых изображений)
SCSs (spinal canal sagittal stenosis, %)	Степень максимального сагиттального стеноза позвоночного канала: (a-b)/a x 100 (%), где a - переднезадний размер позвоночного канала в нейтральной зоне, ближайшей к зоне компрессии, b - переднезадний размер позвоночного канала на уровне максимальной компрессии

APC (antero-posterior compression, %)	Линейная переднезадняя компрессия спинного мозга $(a1-b1)/a1 \times 100$ (%), где $b1$ - переднезадний размер спинного мозга на уровне компрессии, $a1$ - переднезадний размер спинного мозга, усредненный между прилежащими к зоне компрессии верхним и нижним нейтральными отделами
SCSC (spinal canal square compression, %)	Степень компрессии спинного мозга квадратичная, $(S1-S2)/S1 \times 100$ (%), где $S2$ - площадь спинного мозга на уровне компрессии, $S1$ - площадь спинного мозга в неизмененных прилежащих отделах. Рассчитывается по аксиальным МРТ-срезам
SCK (spinal cord kyphosis) (в градусах)	Угол вершинной деформации спинного мозга. Методика аналогична методу оценки деформаций позвоночника по Фергюсону. Линии проводят по передней стенке спинного мозга

В графическом виде принципы расчета указанных параметров схематически представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Метрические показатели, характеризующие взаимоотношение позвоночника и структур позвоночного канала.

Оценка состояния межпозвоночного диска изучалась в соответствии МРТ-вариантами, стандартизованными D.Schlenska с соавт.:

M-0 - норма: пульпозное ядро шаровидной или овоидной формы;

M-1 - рубцовые изменения диска, деформация пульпозного ядра, локальное (сегментарное) снижение степени свечения;

M-2 - дегенерация диска - исчезновение свечения пульпозного ядра.

При описании типов изменения МПД в зависимости от сохранности или нарушения целостности фиброзного кольца мы использовали следующую классификацию [141]:

выбухание диска, когда отмечается симметричное выбухание фиброзного кольца за пределы задних поверхностей тел позвонков, сочетающееся с дегенеративными изменениями ткани диска;

протрузия (пролапс) диска - локальное выпячивание пульпозного ядра вследствие истончения фиброзного кольца (без его разрыва) за пределы заднего края тел позвонков;

грыжа диска (или экструзия диска), выхождение содержимого пульпозного ядра за пределы фиброзного кольца вследствие его разрыва; грыжа диска с его секвестрацией (выпавшая часть диска в виде свободного фрагмента располагается в эпидуральном пространстве).

Нами изучалось состояние тел позвонков, ассоциированное с дегенеративными процессами в диске, в соответствии с классификацией Modic's, (1988) [123]:

Тип 1 характеризуется уменьшением интенсивности сигнала на T1- и увеличением интенсивности сигнала на T2- взвешенных изображениях, указывая на воспалительные процессы в костном мозге позвонков;

Тип 2 характеризуется увеличением интенсивности сигнала на T1 и T2 — взвешенных изображениях, указывая на замену нормального костного мозга жировой тканью.

Тип 3 характеризуется уменьшением интенсивности сигнала на T1 и T2- взвешенных изображениях, указывая на процессы остеосклероза. Также изучалось состояние замыкательных пластин тел позвонков, наличие узлов (интравертебральных грыж) Шморля, наличие остеофитов (передние, латеральные, задние), артроза дугоотростчатых суставов, врожденных аномалий развития позвоночника и вовлеченность невралгических структур

Результатом оценки по данному опроснику (ODI), показал уровень низкого показателя по вопросам жизнедеятельности пациентов. Худшие показатели у пациентов 2-й подгруппы (30-60 лет), на втором уровне по низким показателям были пожилые пациенты 3-й подгруппы (60-75 лет), относительно благоприятный уровень по качеству жизнедеятельности были пациенты молодого возраста – 1-й подгруппы (20-30 лет), где 2я и 3я подгруппы соответствовали сопоставимости $52 \pm 3,5\%$ и $48 \pm 4\%$ ($p=0,05$); в 1-й подгруппе пациенты, несмотря на боль в спине, старались не ограничивать свою жизнь, в повседневных нагрузках ($p=0,01$). В общей выборке можно отметить, что среди пациентов трех групп высокое (стойкое) ограничение, отмечалось в 33,3% случаях, выраженное (по менее стойкое) у 40% пациентов, среднее ограничение у 13% больных, основной когорты больных. Анализ болевого синдрома в нижней части спины (пояснично-крестцового отдела), оценивали пациенты по-разному, по опроснику ODI, во 2-й подгруппе этот показатель соответствовал $3,1 \pm 0,15$ баллам; в 3-й подгруппе $3 \pm 0,05$ баллам, где $p=0,05$; в 1-й подгруппе $2,99 \pm 0,12$ баллам; все эти цифры соответственно подтверждают низкий уровень по различным нюансам жизнедеятельности обследованных больных. При детальном рассмотрении сферы жизнедеятельности, повышение болевого синдрома, у пожилых было связано с простыми бытовыми самообслуживания: утренний подъем, умывание (чистка зубов, расчесывания), одевание, заправленные постели и т.д. Во 2-й подгруппе – усиление боли, при изменении положения тела (сесть – встать), с трудом усаживались

за руль автомобиля или в салон автомобиля, статистическая нагрузка или нагрузка при ходьбе; в 1-й подгруппе – пациенты молодого возраста, испытывали усиление боли при физической нагрузке (тренажерный зал), при длительном смещении ног лекциях (занятиях).

Выводы: таким образом, болевой синдром, был сопряжен с родом деятельности пациентов, статистическое перенапряжения, поднятие тяжести, стереотипность движения в период работы, все это, в итоге приводит к появлению боли в спине, за счет переломпращения в пояснично-крестцовом отделе, изучив особенности клинико-неврологической картины пациентов основной когорты, можно утверждать о сочетаемости. Пациенты отмечают выраженность болевого синдрома, с напряжением мышц, в области пояснично-крестцового уровня; изменение

осанки (сколеоз), наличием нескольких видов симптомов напряжения (Ласега, Нери-Линдера, Брагарда, «поклона»), с особой яркостью на стороне корешковой боли. Отмечаются отличительные признаки в группах (по возрасту), в группе молодых субъективные показатели не соответствуют объективным, превализируют; во 2-й подгруппе отмечаются грубые неврологические (очаговые) изменения, в 3-й подгруппе, размазанность клинических признаков, с присоединением вегетотрофических нарушений, полисимптоматика; нет четкой болезненности при пальпации (локальность не определяется на одной точке, за счет иррадиации), в то же время в 1 и 2 подгруппах наиболее частными оказались пальпаторные изменения болевого синдрома (усиление боли).

Использованная литература:

1. Волець БА, Петелин ДС, Рожков ДО. Хроническая боль в спине и психические расстройства. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(Прил. 2):17-24.
2. Chaabeni A., Kalai A., Megdiche I., Migaou H., Jellad A. and Frih Z.B.S. Prevalence and Associated Factors of Low Back Pain among Adolescent Athletes from an Athletics Club: A Cross-Sectional Study. // Open Access Library Journal, 2023, № 10 (2), 1-7. doi: 10.4236/oalib.1109722.
3. Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA. Epidemiology of adolescent spinal pain: a systematic overview of the research literature. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2007;32(23): 2630-2637. doi:10.1097/BRS.0b013e318158d70b
4. Буриева Д.М., Хакимова С.З., Джурабекова А.Т. Сравнительное изучение функции поддержания вертикальной позы у здоровых лиц и больных с паркинсонизмом //Иновационная наука. – 2015. – №. 6-2. – С. 232-236.
5. Шмырина К.В., Джурабекова А.Т., Вязикова Н.Ф. Эффективность Миртазапина в комплексном лечении хронических вертеброгенных болей в спине, обусловленных остеохондрозом позвоночника //Российский журнал боли. – 2015. – №. 1. – С. 71-72.
6. Шмырина К.В., Джурабекова А.Т., Вязикова Н.Ф., Бекназаров Н.Н. Оптимизация лечения остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника // *Medicine (Almaty)*. – 2016. – № 7 (169). – Р. 62-66
7. Косарев В.В., Бабанов С.А. Хроническая пояснично-крестцовая радикулопатия: современное понимание и особенности фармакотерапии. *РМЖ*. 2013;16: 844.
8. Жезлов М.М. Левин О.С. Диагностика и лечение вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатии // *ЖУРНАЛ Современная терапия в психиатрии и неврологии*, 2012, № 4, с. 31-36
9. Berry J.A., Elia C., Saini H.S., et al. A review of lumbar radiculopathy, diagnosis, and treatment. // *Cureus*, 2019, № 11(10): e5934. doi:10.7759/cureus.5934
10. So J.S., Kim Y.J., Lee S.K., Cho C.S. Importance of differential diagnosis of a possible brain tumor in patients with cervical radiculopathy.// *J Korean Neurosurg Soc*. 2022; 65(1): 145-150. doi:10.3340/jkns.2021.0127
11. Lin J.H., Chen C.C. Current challenges in diagnosis of lumbar radiculopathy. // *World J Anesthesiol*, 2018; 7(3): 20-23
12. Котова О.В., Акарачкова Е.С. Боль в спине: эпидемиология, этиология, лечение. *Consilium Medicum*. 2017; 19 (2.3. Неврология и Ревматология): 43–47.
13. Renjith K.R., Shetty A.P., Kanna P.R.M., Rajasekaran S. Spinal melorheostosis: a rare cause for thoracic radiculopathy. *Int J Spine Surg*. 2020;14(2):209-212. Published 2020 Apr 30. doi:10.14444/7027

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000